
ESTRATÉGIA LOGÍSTICA NO MODELO DE NEGÓCIO DE UM FOOD BIKE

João Cesário Damasceno Lopes ¹, Uli Ramon Batista de Deus², Eliacy Cavalcanti Lelis ³, Marcos José Corrêa Bueno ⁴

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, Brasil, jclopes9920@gmail.com. * autor correspondente.

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, Brasil, uraamon@gmail.com. * autor correspondente.

³ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, Brasil, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br.

⁴ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, Brasil marcosjcbueno@gmail.com.

Resumo

O objetivo deste trabalho é analisar a estratégia logística no modelo de negócio de um Food Bike e quais são as práticas necessárias para que uma organização tenha influência e eficiência para se manter no mercado. Este trabalho foi desenvolvido através de um estudo de caso de uma empresa de Food Bike na cidade de Piracicaba, empresa brasileira que atua no segmento de comida de rua. Através desse artigo, buscaram-se informações que explore como o este modelo de negócio influencia. Os resultados mostram que a estratégia logística da empresa é atender a sua demanda se transportando até seu cliente.

Palavras chaves: Food Bike, Estratégia Logística, Modelo de negócio, Cadeia de Suprimentos de Eventos.

Abstract

The objective of this work is to analyze the logistics strategy in the business model of a Food Bike and what are the practices necessary for an organization to have influence and efficiency to stay in the market. This work was developed through a case study of a Food Bike company in the city of Piracicaba, a Brazilian company that operates in the street food segment. Through this article, information was sought that explore how this business model influences. The results show that the company's logistics strategy is to meet its demand by transporting itself to its client.

Keywords: Food Bike, Logistics Strategy, Business Model, Event Supply Chain.

1 Introdução

Mobilidade Urbana é um assunto importante, principalmente em cidades grandes e população elevada, pois trata às condições de deslocamento da população no espaço geográfico das cidades. Pessoas enfrentam dificuldades ao locomover-se, e entre os

maiores problemas estão à má qualidade do transporte público e o excesso de transporte individual, o que gera congestionamentos e causa poluição. Na mobilidade a bicicleta pode ser um diferencial nos negócios.

O Food Bike é um modelo de negócio recente, presente em várias regiões do Brasil, e outros países, que compõe a oferta de comida de rua e está associado ao Food Truck, sendo mais simples e de menos investimento, composta de um funcionário que opera na atividade de locomover o veículo e de atender os clientes. Por mais que o Food Bike tenha um espaço compacto, pode ser adequado para diversos segmentos. Muitas empresas optam pelo Food Bike para realizar ações promocionais por ser de fácil acesso ao público.

Nesse contexto, este trabalho busca responder a seguinte pergunta: Como é a demanda de um Food Bike como modelo de negócio na gestão da cadeia de suprimentos? E seu objetivo geral é identificar a estratégia logística de um modelo de negócios de Food Bike na gestão da cadeia de suprimentos no segmento de eventos localizada na cidade de Piracicaba.

2 Metodologia

Este artigo é metodologicamente embasado em um estudo de caso, para Yin (2001) o estudo de caso é importante para abordar assuntos específicos para coletar e analisar os dados.

Para a realização da coleta de dados, foi investida em pesquisas qualitativas, segundo Roesch (2013), a pesquisa qualitativa é adequada para a observação formativa. Além disso, usou-se também a pesquisa bibliográfica, para Trentini e Paim (1999), a revisão bibliográfica é a análise crítica, meticulosa e ampla das publicações correntes em uma determinada área do conhecimento.

O local do estudo realizado é em uma empresa de pequeno porte, localizada na cidade de Piracicaba no estado de São Paulo que atua no ramo de Food Bike.

Os dados foram coletados no segundo semestre de 2019, por e-mail e aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas, foi obtido uma comunicação com a gerente do estabelecimento para a troca de informações e coleta de todos os dados necessários para a fundamentação deste projeto. Foram considerados informações do site da empresa e de seu Marketing Digital nas redes sociais.

3 Mobilidade Urbana

Para Duarte, Sánchez e Libardi (2011), a locomoção do cidadão depende de como a cidade está organizada territorialmente e vinculada funcionalmente com as atividades que se desenvolve no espaço urbano.

Com o passar dos anos o aumento da população e locomoção aumentou de forma significativa, o que causa congestionamento, um grande problema das grandes cidades, nos últimos dez anos a frota de carros no Brasil cresceu mais de 400% (ENCAJAMUNDO, 2019). Alguns especialistas acreditam que os novos modais são ferramentas chaves para a solução dos problemas de mobilidade, até afirmam que as

pessoas já não sentem necessidade de ter seu próprio automóvel. (OS DESAFIOS, 2019).

De acordo com a WRI BRASIL (2018), se a calçada está em boas condições, existe um conforto que influencia que os pedestres caminhem neste local. Assim como a qualidade das calçadas influenciam a opção da caminhada, a qualidade e as condições de acessibilidade ao transporte público torna-se uma opção favorável para locomoção. Finalmente, aponta-se que a falta de infraestrutura adequada para o uso de bicicletas, é um desafio para a mobilidade urbana, mesmo com o aumento de ciclovias nas cidades brasileiras, ainda não atende todas as regiões, para a PNMU, o uso das bicicletas são prioridades no planejamento de ações, pois elas auxiliam na criação de novos empregos, gera economia, e contribui com a qualidade do meio ambiente.

4 Gestão da Cadeia de Suprimentos

Segundo Costa citado por Christopher (2010) a cadeia de suprimentos é o conjunto de procedimentos realizados para obter materiais, agregar valor a estes segundo a concepção dos consumidores e disponibilizar os materiais para o local e para quando os clientes os desejarem Sendo assim, a cadeia de suprimentos age de maneira estratégica, trabalhando com a seletividade dos fornecedores, rotatividade de materiais, previsão da demanda, analisa informações e movimentações de cunho financeiro, contratos, instalações bem como centros de distribuição, além de se relacionar com os clientes e administrar questões econômicas, sociais e ambientalistas de acordo com Bowersox citado por Christopher (2010).

O facilitador do processo de controle realizado por meio da cadeia de abastecimento é a tecnologia da informação (TI), tida como uma ferramenta muito útil que atua na melhoria da competitividade e produtividade empresarial, uma vez que, a parte falha da área era a comunicação (BOWERSOX, 2010). A integração entre logística e o supply chain (cadeia de suprimentos) agrega benefícios por meio de cinco tecnologias conhecidas como intercâmbio eletrônico de dados (EDI); inteligência artificial e sistemas especialistas; computadores pessoais e comunicação e códigos de barras e leitura óptica (BOWERSOX, 2010).

Para Christopher (2010), a cadeia de suprimentos consiste em uma rede de organizações estabelecidas e vinculadas a um montante e jusante dos mais distintos processos que produzem valor na forma de insumos e mão de obra direcionada ao cliente final, além disso, o autor ressalta que a cadeia de suprimento não é caracterizada como a integração vertical, uma vez que esta implica em ser o responsável de fornecedores a montante e de consumidores a jusante. Dessa forma, Christopher (2010) salienta que para realizar a entrega de mais valores ao consumidor por um menor custo para a cadeia de suprimentos de forma geral, é necessário que haja a gestão das relações a montante e a jusante com fornecedores e consumidores.

5 O Food Bike como modelo de negócio

A bicicleta é um meio de transporte de duas rodas não motorizado, e bastante utilizado, sendo um dos mais saudáveis já que não gera poluição. Seu objetivo é transportar uma ou mais pessoas, facilitando a locomoção de um local de destino até o local de origem. Inventada pelo conde Mede de Sivrac no ano de 1790, em Paris, conhecida como celerífero (LOBO, 2008), formada apenas por uma base e duas rodas, conforme mostra figura 1.

Figura 1: Ilustração da bicicleta

Fonte: Escola de bicicleta (2019)

Desde então, passou por melhorias e adaptou-se a necessidade de acordo com a pessoa que a utilizasse.

Uma das adaptações que é de extrema importância é a que atende as necessidades para o ciclista conduzir o veículo com mercadorias. Método muito utilizado em diversos locais do mundo há muitas gerações. Algumas bicicletas deixam de ter apenas duas rodas e passam a ter três rodas, para assim, melhorar o equilíbrio (ESCOLA, 2019).

5.1 Modelos de Food Bike

Com um diferencial de mercado, o modelo de negócio Food Bike tem uma vantagem em cima dos outros estabelecimentos de vendas, pois ao invés de esperar o cliente chegar a eles, eles se movimentam até o local interessado e busca maiores números de clientes, gerando um maior faturamento e vendas. Esse método de serviço e marketing cresce gradualmente e existem vários modelos de Food Bike, como mostra as figuras 2 e 3:

Figura 2: Food Bike Catupiry

Fonte: NATURAL DE RUA (2019)

Figura 3: Food Bike brigadeiro

Fonte: NATURAL DE RUA (2019)

“A ideia é proporcionar ao cliente o negócio dele sobre rodas, ou seja, mobilidade, ativação de marca, divulgação e vendas” (MADJAR, 2019, s.p).

Com o aumento das ciclovias em diversas regiões do Brasil, é comum ver pessoas utilizando bicicletas como instrumento de trabalho. Fora do país já existe bastante modelos de negócios utilizado através da bicicleta, nomeado de Food Bike, aqui no Brasil, a cidade de São Paulo é pioneira no setor, entretanto, diversas regiões a fora já praticam essa atividade como modelo de negócio. (SEBRAE, 2019).

Para a construção do Food Bike, é necessária uma bicicleta de duas ou mais rodas, e adapta-la para que atenda às necessidades do produto a ser oferecido no mercado. É muito importante ter um local apropriado para o armazenamento dos alimentos e também personaliza - la de forma atrativa, para assim chamar a atenção do público-alvo, por este motivo o custo pode variar bastante (MARJORY, 2018).

O empresário pode atuar em pontos fixos de áreas privadas ou em áreas públicas, mas sempre com os documentos necessários como, CNPJ da empresa; RG ou CPF; alvará de funcionamento; Folha espelho do IRPF; original ou cópia do contrato de locação ou compra e Venda da bicicleta; registro de compra dos alimentos; documentos específicos da região. Se optar por exercitar às vendas em áreas públicas,

deve analisar sobre a legislação daquela região, pois é preciso regularizar o veículo para obter licença exigida (BARSSALOBRE, 2019).

6 Estudo de caso

6.1 Empresa em estudo

O estudo foi realizado com uma empresa de Food Bike de pequeno porte localizada na cidade Piracicaba no estado de São Paulo, nomeada de Bike do Açaí, oferece serviços em eventos (festas, noivados, formaturas e entre outros) e está no mercado desde 2016.

A empresa é formada pela sociedade de duas amigas. As duas tiveram a ideia de empreender quando estavam na faculdade, para melhorar a situação financeira. Para a iniciar o projeto, elas compraram uma bicicleta usada e a personalizou, através de ajuda de amigos, obtiveram sucesso, e até hoje estão no mercado.

Para completar a equipe de funcionários a empresa conta com um vendedor e freelancers, que atuam nos eventos.

6.2 Estrutura e recursos da Food Bike

A Bike do açaí começou sua trajetória atuando em uma área piracicabana onde tinha um ponto fixo e circulava pela região em busca de consumidores, os serviços oferecidos são servir açaí com ingredientes de qualidade e trazer entretenimento ao cliente enfeitando a bicicleta com a temática do evento, para melhor entendimento segue figura 4.

Figura 4: Bike do Açaí

Fonte: Bike do Açaí (2019)

Conforme mostra a figura 4, o modelo de Food Bike da Bike do açaí, possui uma caixa térmica abaixo do guarda-sol, que armazena o produto para conserva-lo, mantendo-o cremoso durante o evento.

Com o tempo o produto ofertado já era conhecido, e rentável, o que possibilitou em investimentos como em um automóvel para a locomover a Food Bike para eventos

de longa distância, e na compra de outra Food Bike, mais sofisticada demanda, conforme mostra a figura 5.

Figura 5: Bike do Açaí

Fonte: Bike do Açaí (2019)

Através desse investimento, a Bike do açaí permite atender todo o estado de São Paulo. Atualmente ela oferece seu serviço atuando em eventos de qualquer porte, desde aniversários até confraternizações, mas tem um ponto fixo na cidade de Piracicaba, conhecido como Garden Mall, espaço para alimentação, serviços e conveniência com paisagismo e arquitetura, onde atua por três dias da semana.

6.3 Marketing Digital

Apesar de a empresa ter a disponibilidade de atender todo o estado de São Paulo, para ter uma demanda alta, depende exclusivamente da divulgação, ou seja, necessita do investimento em Marketing.

A empresa faz utilização das suas redes sociais e site para divulgar eventos já realizados, conforme mostra a figura 5 e figura 6:

Figura 6: Instagram da Bike do Açaí

Fonte: Autores (2019)

Figura 7: Facebook da Bike do Açaí

O site é a principal ferramenta de Marketing, nele a empresa demonstra imagens de eventos realizados, conta sua história, entre outros instrumentos, que contribuem para uma imagem positiva, na figura 8, vamos mostrar a página inicial do site.

Figura 8: Site Bike do Açaí

Fonte: Bike do Açaí (2019)

6.4 Estratégias Logísticas

6.4.1 A demanda no para o Food Bike na Gestão da Cadeia de Suprimentos

A demanda para o Food Bike é dimensionada em função do evento da cadeia de suprimentos do contratante. Por atender eventos em vários segmentos diferentes, atinge parcerias com diversos clientes. Foi feito um fluxograma (Figura 9) para melhor análise.

Figura 9: Fluxograma da Demanda de Clientes

Fonte: Autores (2019)

6.4.2 Pré-evento

A estratégia da Bike do Açaí é voltada no planejamento do evento com seu contratante, onde solicita o número de convidados ao cliente, para que através do Supply Chain faça uma previsão de demanda, para saber a quantidade de recursos (açaí, guarnições) necessária para o evento, gerando assim menos desperdício.

Antes do evento ocorrer, é feito um preparo para lavar as frutas e separa-las. Além disso é feito uma análise de percurso, programando a melhor rota e mais segura, para evitar contingências, tudo planejado antecipadamente para sair perfeito.

Caso ocorra dois eventos no mesmo dia, a empresa loca um automóvel, pois o custo é mais acessível que se optar pelo frete. Após isso se passa o orçamento ao cliente e promete no máximo 4 horas de evento ou até obter recursos disponíveis para consumo, pois o açaí é um produto perecível e necessita da caixa térmica, e 4.

6.4.2.1 Orçamento

Exemplo de orçamentos:

Para cidade de São Paulo

- 100 açaís no copinho (140ML)

Toppings: banana, morango, leite em pó, leite condensado, granola e paçoca

1 food bike 2 funcionários

Total: R\$1.340,00

- 100 açaís no copinho (200ML)

Toppings: banana, morango, granola, leite condensado, leite em pó e paçoca

1 food bike 2 funcionários

Total: R\$ 1.440,00

Ambos trabalham com no máximo 4 horas de festa ou enquanto durar a quantidade.

6.4.3 Parceria em evento

Ao chegar no local, é feita uma montagem antes de iniciar o evento. Para preparação das guarnições, é levado um conjunto de utensílios de cozinha, entre eles uma tábua e uma faca, utilizada para cortar as frutas. Se o local disponibiliza uma cozinha ou sala de apoio, eles a utiliza, caso não a disponibilizem, eles usam a própria Food Bike.

6.4.4 Mobilidade

O modelo de negócio de um Food Bike em si, é um diferencial, uma vez que a estratégia logística é voltada para a busca da demanda, onde a empresa vai até o seu cliente gerando maior conforto para os consumidores, e garantindo um retorno financeiro por ofertar um serviço que um estabelecimento que não pode se locomover não tem.

7 Considerações finais

Através do que foi apresentado sobre a mobilidade urbana de um Food Bike na cidade de Piracicaba, um modelo de negócio no segmento de comida de rua, que exige pouco investimento financeiro, tem como estratégia logística aplicar a Gestão da Cadeia de Suprimentos, planejando o evento e a previsão de produtos para que haja menor desperdício possível e sempre estudar os melhores trajetos para os eventos, e seu diferencial competitivo é a mobilidade de seu produto ir até o consumidor.

Foi abordado temas essenciais para a conclusão deste artigo, que permitiu o conhecimento fundamental para análise e reflexão sobre a sustentabilidade na mobilidade urbana, ao desenvolver um modelo de negócio que se desloca até o consumidor.

Por fim, pode concluir que a sustentabilidade no Food Bike, depende da locomoção do veículo até o ponto de atuação. Se o ponto de atuação for em local distante de onde as bicicletas são mantidas quando não estão atuando, para o transporte, será necessário outro veículo de grande porte e motorizado, ou seja, ela não é sustentável.

Referências

BOWERSOX, D. J. Logística Empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimentos. 1.ed. São Paulo: Atlas, 2010.

CHISTOPHER, Martin. Logística e o gerenciamento da cadeia de suprimentos. São Paulo: Cengage learning, 2010.

- DUARTE, SÁNCHEZ, LIBARDI. Introdução à mobilidade urbana. Curitiba: Editora Juruá, 2011.
- TRETINI, M; PAIM, L. Pesquisa em Enfermagem. Uma modalidade convergente-assistencial. Florianópolis: Editora UFSC, 1999.
- YIN, Roberto K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2ª Ed. Porto Alegre. Editora: Bookmam. 2001.
- BARSSALOBRE. Disponível em: <<https://aberturasimples.com.br/abrir-um-food-bike/>>. Acesso em: 20 de outubro de 2019.
- ENCAJAMUNDO. Mobilidade urbana e sustentabilidade. Disponível em: <<http://www.engajamundo.org/2016/02/24/mobilidade-urbana-e-sustentabilidade/>>. Acesso em: 16 de outubro de 2019.
- ESCOLA DE BICILETA. Disponível em: <<http://www.escoladebicicleta.com.br/historiadabicicleta.html>>. Acesso em: 16 de outubro de 2019.
- MADJAR, Marco J. Disponível em <<https://naturalderua.com.br/>>. Acesso em: 25 de outubro de 2019.
- MARJORY, Stella. Disponível em: <<https://viacarreira.com/food-bikes/>>. Acesso em: 20 de outubro de 2019.
- MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL: CONCEITOS, TENDÊNCIAS E REFLEXÕES. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6637/1/td_2194.pdf>. Acesso em: 16 de outubro de 2019.
- NATURAL DE RUA. Disponível em: < <https://naturalderua.com.br/>>. Acesso em: 25 de outubro de 2019.
- OS DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL. Disponível em: <<http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhos-da-reportagem/2019/05/os-desafios-da-mobilidade-urbana-sustentavel>>. Acesso em: 18 de outubro de 2019.
- PNMU. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112587.htm>. Acesso em: 16 de outubro de 2019.
- SEBRAE. Disponível em: < http://ice.org.br/blog/wp-content/uploads/2017/09/A.-Lucia-Jansen-EMPREENDEDORISMO_NEGOCIOS-SOCIAIS.pdf>. Acesso em: 18 de outubro de 2019.
- WRI BRASIL. 3 desafios para a mobilidade sustentável nas cidades brasileiras. Disponível em: <<https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/11/3-desafios-para-mobilidade-sustentavel-nas-cidades-brasileiras>>. Acesso em: 18 de outubro de 2019.